

SAMARQANDDA ZAMONAVIY TIBBIYOTNING SHAKLLANISHI VA UNING
MATBUOTDA YORITILISHI (XIX ASR OXIRI — XX ASR BOSHLARI)

Raxmonqulov Diyorbek Iskandar o'g'li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat universiteti

Tarix fakulteti magistranti .

draxmonqulov3@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20360230>

Kirish

XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida, xususan, Samarqand hududida ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotda sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Bu o'zgarishlar, avvalo, Rossiya imperiyasining mustamlakachilik siyosati bilan bog'liq bo'lib, yangi boshqaruv tizimi, infratuzilma va ijtimoiy institutlarning joriy etilishi bilan xarakterlanadi. Ana shunday sohalardan biri — zamonaviy (yevropacha) tibbiyot tizimining shakllanishi va rivojlanishidir. Mazkur davrda Samarqandda tibbiyot tizimi asta-sekin an'anaviy tabobat bilan bir qatorda rivojlana boshladi. Yangi shifoxonalar, ambulatoriyalar, dorixonalar ochilishi, tibbiy xizmatlarning kengayishi bilan birga, aholining sog'lig'ini saqlash tizimi yangi bosqichga ko'tarildi. Shu bilan birga, ushbu jarayon matbuot sahifalarida ham keng yoritilib, u davr jamoatchiligi uchun muhim axborot manbai vazifasini bajargan.

Asosiy qism. XIX asrning so'nggi choragiga kelib, Turkiston o'lkasida zamonaviy tibbiyot tizimi shakllana boshladi. Bu jarayon Rossiya imperiyasi tomonidan olib borilgan siyosiy va ma'muriy islohotlar bilan chambarchas bog'liq edi. Samarqand ham bu jarayondan chetda qolmadi. Yangi tibbiy muassasalar — shifoxonalar, feldsher punktlari va dorixonalar ochilishi natijasida aholiga ko'rsatiladigan tibbiy xizmatlar sifati oshdi. Ayniqsa, ayollar va bolalar uchun maxsus ambulatoriyalar tashkil etilishi muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etdi. Bu esa ilgari tibbiy yordamdan kam foydalangan aholi qatlamlarini ham qamrab olish imkonini berdi. Biroq dastlab mahalliy aholi zamonaviy tibbiyotga nisbatan ishonchsizlik bilan qaradi. Bu, bir tomondan, an'anaviy tabobatning asrlar davomida shakllangan mustahkam o'rniga, ikkinchi tomondan esa yangi tizimning begonaligi bilan izohlanadi. Shunga qaramay, vaqt o'tishi bilan aholining bu tizimga bo'lgan munosabati o'zgarib bordi.

Samarqandda zamonaviy tibbiyot kirib kelgunga qadar an'anaviy tabobat yetakchi o'rinda edi. Mahalliy tabiblar turli kasalliklarni o'simliklar, tabiiy vositalar va tajribaga asoslangan usullar bilan davolashgan. Zamonaviy tibbiyotning kirib kelishi bilan bu ikki tizim o'rtasida o'ziga xos raqobat yuzaga keldi. Ayrim hollarda mahalliy aholi yevropalik shifokorlarga emas, balki o'z tabiblariga murojaat qilishni afzal ko'rgan. Ayniqsa, rishta va pendin yarasi kabi mahalliy kasalliklarda bu holat yaqqol ko'zga tashlanadi. Shu bilan birga, ayrim kasalliklar bo'yicha zamonaviy tibbiyot samaradorligi yuqori bo'lgani sababli, asta-sekin aholi orasida unga nisbatan ishonch ortib bordi.

XIX asr oxiri — XX asr boshlarida matbuot jamiyat hayotining muhim qismiga aylandi. Samarqand va umuman Turkiston o'lkasida chop etilgan gazetalar zamonaviy tibbiyotning targ'ibotchisi vazifasini bajardi. "Turkiston viloyatining gazetasi" va "Turkiston Vedomostlari" sahifalarida tibbiyotga oid ko'plab maqolalar e'lon qililib, ular orqali: yangi shifoxonalar faoliyati, epidemiologik holat, kasalliklar va ularning davolash usullari, tibbiy muammolar haqida

May, 2026-yil

ma'lumotlar berilgan. Matbuot nafaqat axborot berish, balki aholini zamonaviy tibbiyotga jalb qilish vositasi ham bo'lib xizmat qilgan.

Matbuot sahifalarida Samarqand va boshqa hududlardagi shifoxonalar faoliyati haqida muntazam hisobotlar berib borilgan. Bu hisobotlarda bemorlar soni, ularning milliy tarkibi, kasallik turlari kabi muhim ma'lumotlar aks etgan. Masalan, ayrim ma'lumotlarga ko'ra, shifoxonalarga murojaat qilgan bemorlar soni yil sayin ortib borgan. Bu esa aholining zamonaviy tibbiyotga bo'lgan ishonchi ortib borayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa, ayollar va bolalar orasida shifoxonalarga murojaat qilish holatlari ko'paygan. Bu esa jamiyatda tibbiy madaniyatning o'sib borayotganidan dalolat beradi.

Shuningdek takidlash joizki xususiy ambulatoriyalar faoliyati ham o'lkada zamonaviy tibbiyot tizimining shakllanishida muhim o'rin tutgan. Ushbu muassasalarda turli millat vakillariga mansub bemorlar qabul qilingan bo'lib, shifokorlar o'z xizmatlarini keng targ'ib qilish maqsadida Turkiston matbuoti sahifalarida muntazam ravishda e'lonlar berib borganlar. Masalan, shifokor Krilov teri-tanosil, ichki va boshqa turdagi kasalliklarni davolash bilan shug'ullangan hamda bemorlarni har kuni belgilangan manzil va aniq vaqt oralig'ida qabul qilgan. Shuningdek, dermatolog shifokorlar K.K. Evdokimov va Reyngard ham bemorlarni qat'iy jadval asosida, erkaklar va ayollarni alohida vaqt oralig'ida qabul qilganliklari qayd etiladi. Bunday tartib tibbiy xizmatlarning tizimli tashkil etilganidan dalolat beradi. Ko'z va ichki kasalliklar bo'yicha mutaxassis N.I. Oranskiy ham o'z faoliyatini muntazam ravishda olib borib, bemorlarni har kuni ma'lum soatlarda qabul qilgan. Bu kabi ma'lumotlar xususiy tibbiyot muassasalarining faol va tizimli ishlaganini ko'rsatadi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, ayrim hollarda xususiy tibbiy xizmatlar ijtimoiy yo'naltirilgan xarakterga ham ega bo'lgan. Matbuot sahifalarida qayd etilishicha, ba'zi shifokorlar aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamiga mansub bemorlarni bepul davolashni ham yo'lga qo'yanlar. Jumladan, 1906-yilda chop etilgan ma'lumotlarga ko'ra, doya va massajchi E.I. Kapelyush-Gertsfeld Samarqand aholisi uchun xususiy xizmat ko'rsatish bilan birga, ehtiyojmand bemorlarni bepul davolashini ma'lum qilgan. Bundan tashqari, xususiy tibbiy muassasalarni ochish jarayoni ham ma'lum darajada nazorat ostida bo'lgan. Bunday muassasalarni tashkil etish bo'yicha berilgan arizalar harbiy gubernator, uning yordamchilari hamda viloyat shifokori tomonidan ko'rib chiqilib, agar hech qanday to'sqinlik aniqlanmasa, faoliyat yuritishga ruxsat berilgan. Bu esa tibbiyot sohasida ma'muriy nazorat tizimi mavjud bo'lganini ko'rsatadi. Matbuot materiallarida kasalliklarning mavsumiy xususiyatlari ham keng yoritilgan. Jumladan:

qishda — nafas yo'llari kasalliklari,

bahorda — yuqumli kasalliklar va bezgak,

yozda — oshqozon-ichak kasalliklari keng tarqalgan. Bundan tashqari, ayrim hududlarga xos kasalliklar ham qayd etilgan. Bu esa tibbiyot tizimining o'ziga xos muammolarini ko'rsatadi.

Samarqand va uning atrof hududlarida tibbiyot tizimining rivojlanishiga to'sqinlik qilgan asosiy muammolardan biri — malakali kadrlar yetishmasligi edi. "Turkiston Vedomostlari" sahifalarida feldsherlar muammosi alohida yoritilgan. Unda qayd etilishicha, chekka hududlarda ishlayotgan feldsherlar:

ilmiy adabiyotlardan uzoq, kasbiy rivojlanish imkoniyatlaridan mahrum, Ijtimoiy qo'llab-quvvatlashdan chetda qolgan. Bu esa ularning kasbiy darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Shu sababli feldsherlar uchun qayta tayyorlov kurslarini tashkil etish masalasi ko'tarilgan. Biroq barcha

feldsherlar bu kurslarda qatnashishga qiziqish bildirmagan.

Tibbiyot tizimidagi muammolar Samarqandda zamonaviy tibbiyot rivojlanishiga qaramay, qator muammolar mavjud edi:

- a)shifoxonalar sonining kamligi,
- b)shifokorlar yetishmasligi,
- d)hukumat qarorlariga to'liq amal qilinmasligi,
- c)sanitariya sharoitlarining yetarli emasligi.

Bu muammolar matbuotda ham tanqidiy ruhda yoritilgan.

Xulosa qilishimiz mumkinki, XIX asr oxiri — XX asr boshlarida Samarqandda zamonaviy tibbiyot tizimi shakllanish jarayoni murakkab va bosqichma-bosqich kechgan. Dastlabki qarshiliklarga qaramay, bu tizim asta-sekin jamiyat hayotining muhim qismiga aylandi. Matbuot esa bu jarayonda muhim vosita sifatida xizmat qilib, nafaqat axborot tarqatdi, balki tibbiy madaniyatni shakllantirishga ham hissa qo'shdi. Shu tariqa, Samarqand misolida zamonaviy tibbiyotning shakllanishi jarayoni o'sha davr ijtimoiy, madaniy va siyosiy o'zgarishlari bilan chambarchas bog'liq ekanligi yaqqol namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Шадманова С. Туркистонда замонавий тиббиётнинг ибтидоси.
2. <https://uzanalytics.com/tarix/7171/>
3. Русский Туркестан // 1906. 3 июн, № 105.
4. Шадманова С. Туркистон тарихи- матбуот кўзгусида.Т.: “YANGI NASHR”,
5. 2011. - Б. 129. *Батафсил маълумот*: Самарканд. - 1906. - № 56.
6. Ўз МА И-17-фонд, 1-рўйхат, 29731-йиғма жилд , 4-варак.
Туркистон вилоятининг газети. 1896. № 35;
7. Туркистон вилоятининг газети 1902, 24 mart, №24, 114-bet.
8. Эпидемия касали // Туркистон вилоятининг газети. 1910. № 4.
9. Табиблар ва бахшилар хусусида // Туркистон вилоятининг газети. 1894. № 20;

MODERN SCIENCE
& RESEARCH